

4. Ситнік Н. С., Демидов І. М., & Куниця К. В. Effectiveness research of new catalyst for oil and fat interesterification by using chromatographic analysis/ Technology Audit and Production Reserves, 2015. 6(4(26)). P. 8–13.
5. Rodríguez A., Castro E., Salinas M. C., López R. Interesterification of tallow and sunflower oil/ J. Amer. Oil. Chem. Soc., 2001. 78. P. 431–436.

Bibliography (transliterated)

1. Kadivar S., De Clercq N., Danthine S. D., Dewettinck K. Crystallization and polymorphic behavior of enzymatically produced sunflower oil based cocoa butter equivalents/ European Journal of Lipid Science and Technology, 2016. 118 (10). P. 1521–1538.
2. Zhu T., Weng H., Zhang X., Wu H., Li B. Mechanistic insight into the relationship between triacylglycerol and crystallization of lipase-catalyzed interesterified blend of palm stearin and vegetable oil/ Food Chemistry, 2018. 260. P. 306–316.
3. Zhu T., Zhang X., Chen Z., Li B., Wu H. Understanding the relationship between physical properties and crystallization behavior of interesterified blend-based fast-frozen special fat with varied triacylglycerol composition/ LWT, 2020. 131. P. 109799.
4. Sytnik N. S., Demydov I. M., & Kunytsia K. V. Effectiveness research of new catalyst for oil and fat interesterification by using chromatographic analysis/ Technology Audit and Production Reserves, 2015. 6(4(26)). P. 8–13.
5. Rodríguez A., Castro E., Salinas M. C., López R. Interesterification of tallow and sunflower oil/ J. Amer. Oil. Chem. Soc., 2001. 78. P. 431–436.

УДК 665.1

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ФРИТЮРНОГО ЖИРУ НА ОСНОВІ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ ПІСЛЯ ДОСЛІДНИХ ПРОЦЕСІВ СМАЖЕННЯ

Н. С. СТАРОСЕЛЬСЬКА, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;

З. П. ФЕДЯКІНА, завідуючий відділом досліджень переробки олій та жирів, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України.

В статті наведено результати досліджень показників якості фритюрного жиру на основі соняшnikової олії з додаванням різних антиоксидантів після дослідних процесів смаження. Досліджено два зразка фритюрного жиру: олія соняшnikова рафінована дезодорована з додаванням суміші токоферолів та піногасника полідиметилсилоксана (зразок №1); олія

соняшникова рафінована дезодорована з додаванням суміші бутилгідроксианізола та бутилгідрокситолуола та піногасника полідиметилсилоксана (зразок №2). Визначено органолептичні показники, а також показники окислювального та гідролітичного псування, зразків фритюрного жиру після смаження. Встановлено, що фритюрний жир з додаванням суміші токоферолів є більш стійким у процесі смаження та має кращі показники якості.

Ключові слова: фритюрний жир, соняшникова олія, процес смаження.

Вступ. В даний час обсмажування у фритюрі – розповсюджений спосіб приготування популярних продуктів швидкого харчування і закусок, таких як картопля фрі, чіпси, піріжки, пончики, горіхи і т. д. І саме висока якість обраного фритюрного жиру буде запорукою безпеки готових продуктів.

Адже смаження у фритюрі відбувається за досить високих температур (160...195 °С), коли в жирі починаються хімічні перетворення, такі як окислення (взаємодія кисню повітря з гарячою поверхнею фритюру), гідроліз (взаємодія фритюру з парами води), полімеризація, термічне розкладання фритюру. При виборі фритюру виробник продуктів швидкого харчування має враховувати такі важливі параметри, як засвоюваність жиру організмом людини, а також його поведінка у процесі тривалого впливу високої температури. Важливий чинник – економічність використовуваного фритюру [1].

На ринку з'являються все більше фритюрних жирів різних марок. Жири тваринного походження мають високі температури плавлення внаслідок того, що до їх складу входить велика кількість насичених жирних кислот. Тому на поверхні приготовлених продуктів, де як фритюр використовуються тваринні жири, при охолодженні утворюється тверда жирова плівка. Але це не єдиний недолік. В організмі людини через тугоплавкість тваринні жири засвоюються набагато гірше, ніж жири з нижчими температурами плавлення. А вживання великої кількості насичених жирних кислот в їжу веде до підвищення вмісту рівня холестерину в крові, що є фактором ризику серцево-судинних захворювань. Тому використовувати такі жири як фритюр не рекомендується.

В даний час з'явилося багато жирів рослинного походження, які можна застосовувати як фритюр. В основному це пальмова та кокосова олії, які внаслідок високої стійкості до окислення рекомендується використовувати для смаження.

Але за своїми фізико-хімічними властивостями ці жири наближені до тваринних. Через велику кількість насичених жирних кислот, що містяться у складі рослинних жирів, їх засвоюваність в організмі людини також ускладнена.

Зважаючи на ці фактори, багато виробників продуктів швидкого харчування віддають перевагу рідким рослинним оліям, в більшості випадків – рафінованій соняшниковій олії. Дана рослинна олія містить моно- і поліненасичені жирні кислоти, які легко засвоюються організмом людини і

не спричиняють утворення відкладень на стінках судин. Альтернативою рідким рослинним оліям можуть бути рідкі або пластичні фритюрні жири з низькою температурою плавлення і збалансованим жирнокислотним складом [2].

Стабільність фритюрних жирів під час смаження підвищують із застосуванням антиоксидантів та полідиметилсилоксану (E900) – активного піногасника. Так, внесення полідиметилсилоксану у фритюрний жир у кількості 0,5–2,0 мг/кг значно уповільнює процеси окислення та полімеризації за рахунок зниження піноутворення під час смаження. Використання даної добавки дозволило підприємствам із низьким показником заміни значно вдосконалити процес смаження [3].

При додаванні антиоксидантів у жир для фритюру темп накопичення продуктів окислення знижується. Гальмування окисних процесів жирів антиоксидантами перешкоджає збільшенню токсичності процесу смаження в жирі та зберігає харчову та біологічну цінність продуктів, що готуються, і використовуваного жиру. Контроль якості фритюрного жиру – це найважливіший елемент зниження чинників ризику для здоров'я споживачів цієї продукції. Дослідження жиру для фритюру необхідні для підтвердження гарантії якості харчових продуктів. Дослідження можуть бути організовані як виробником, так і споживачем. Лабораторний контроль якості фритюру повинен здійснюватися за органолептичними та фізико-хімічними показниками, включаючи показники безпеки.

Застосування фенольних антиоксидантів, таких як бутилгідроксианізол (БОА, E 320), бутилгідрокситолуол (БОТ, E321) і трет-бутилгідрохінон (ТБГХ, E 319) призводить до підвищення окислювальної стабільності фритюрного жиру, а також збільшує термін зберігання готової продукції в порівнянні з такими ж продуктами, обсмаженими в жирі без антиоксидантів [4].

Пропілгалат (n-пропіловий ефір 3,4,5-триоксібензойної кислоти) є ефективним антиоксидантом, що застосовується для збільшення терміну придатності олій за умов дозування (100-200) мг/кг або у відповідності до нормативів Управління з контролю харчових продуктів та лікарських препаратів (FDA). Однак його використання обмежується такими властивостями, як розчинність, можливість зміни кольору та низька термостабільність. Пропілгалат при температурі +148 °C втрачає свою ефективність. Активність антиоксиданту трет-бутилгідрохінону (ТБГХ, E 319) суттєво знижується при температурі вище +135 °C [5].

Таким чином, дослідження стійкості та властивостей фритюрних жирів на основі соняшникової олії з додаванням різних антиоксидантів, а також розробка найбільш ефективних рецептур таких жирів, є актуальним завданням.

Мета дослідження – дослідження органолептичних показників, а також показників гідролітичного та окислювального псування зразків фритюрного жиру на основі соняшникової олії після смаження.

Для досягнення поставленої мети сформульовано наступні задачі:

- дослідити органолептичні показники, а також показники гідролітичного та окислювального псування зразків фритюрного жиру після дослідних процесів смаження;

- визначити вплив різної концентрації суміші токоферолів на показники якості фритюрного жиру після смаження.

Результати досліджень. Згідно з проектом Методики визначення оптимальної кількості циклів смаження жирів (за температури +180 °С) [6] олію соняшникову рафіновану дезодоровану виморожену марки П з вмістом харчових добавок піддавали дослідним процесам смаження, після чого зразки олії було проаналізовано.

Кислотне число жиру повинно бути не більше 1,0 мг КОН/г, згідно ДСТУ 4350; пероксидне число – не більше 10,0 $\frac{1}{2}$ О ммоль/кг згідно ДСТУ 4570, ДСТУ ISO 3960.

Зразки олії соняшnikової, які піддавалися процесу смаження:

1. Олія соняшnikова рафінована дезодорована виморожена марки П з додаванням суміші токоферолів (200 мг/кг) та піногасника полідиметилсилоксана (4 мг/кг).

2. Олія соняшnikова рафінована дезодорована виморожена марки П з додаванням суміші бутилгідроксианізола та бутилгідрокситолуола (200 мг/кг, у співвідношенні 1:1) та піногасника полідиметилсилоксана (4 мг/кг).

В табл. 1 наведено органолептичні та фізико-хімічні показники зразків олії після дослідного смаження.

Таблиця 1 – Органолептичні та фізико-хімічні показники зразків олії після дослідного смаження

Найменування показника	1	2
Колір у прохідному і відображеному світлі на білому фоні за температури +40 °С	Світло-жовтий	Інтенсивно жовтий
Смак за температури +40 °С	Без стороннього присмаку	Добрий, але зі стороннім присмаком
Запах за температури не вище +50°С	Без стороннього запаху	Без стороннього запаху
Кислотне число, мг КОН/г	0,3	0,35
Пероксидне число, $\frac{1}{2}$ О ммоль/кг	3,6	4,1

Таким чином, показники якості олії зразку 1 виявилися кращими, ніж зразку 2. Отже, додавання суміші токоферолів у кількості 200 мг/кг та піногасника полідиметилсилоксана у кількості 4 мг/кг є більш ефективним, ніж бутилгідроксианізола та бутилгідрокситолуола (200 мг/кг, у співвідношенні 1:1) та піногасника полідиметилсилоксана (4 мг/кг).

Досліджено стійкість під час смаження зразка №1 з концентраціями суміші токоферолів 150 та 180 мг/кг та визначено фізико-хімічні показники олії після смаження. Результати дослідження наведено у табл. 2.

Таблиця 2 – Фізико-хімічні показники зразків олії з різними концентраціями суміші токоферолів після дослідного смаження

Найменування показника	Зразок №1 із вмістом суміші токоферолів:	
	150 мг/кг	180 мг/кг
Кислотне число, мг КОН/г	0,35	0,32
Пероксидне число, $\frac{1}{2}$ O ммоль/кг	4,0	3,7

Отже, зниження вмісту суміші токоферолів призводить до підвищення показників псування олії в процесі смаження. Але додавання суміші токоферолів у кількості 180 мг/кг несуттєво змінює показники псування у порівнянні з концентрацією 200 мг/кг.

Висновки. Проведено дослідні смаження двох зразків олії соняшникової рафінованої дезодорованої вимороженої марки П: з додаванням суміші токоферолів (200 мг/кг) та піногасника полідиметилсилоксана (4 мг/кг) (зразок 1); з додаванням суміші бутилгідроксианізола та бутигідрокситолуола (200 мг/кг, у співвідношенні 1:1) та піногасника полідиметилсилоксана (4 мг/кг) (зразок 2). Аналізування якості олії після смаження показали, що значення показників, що відповідають за гідролітичне псування (кислотне число) та окислювальне псування (пероксидне число) не перевищують допустимі значення. Кислотне число для першого та другого зразків склало 0,3 та 0,35 мг КОН/г відповідно, пероксидне число – 3,6 та 4,1 $\frac{1}{2}$ O ммоль/кг відповідно. Кращі показники спостерігаються для зразка 1.

Встановлено, що зниження вмісту суміші токоферолів призводить до підвищення показників псування олії в процесі смаження. Але додавання суміші токоферолів у кількості 180 мг/кг несуттєво змінює показники псування у порівнянні з кількістю 200 мг/кг (зокрема, для пероксидного числа 3,7 проти 3,6 $\frac{1}{2}$ O ммоль/кг).

Література

1. Varghese S. M., Parisi S., Singla R. K., & Begum A. A. Food Safety and Quality Control in Food Industry/ Trends in Food Chemistry, Nutrition and Technology in Indian Sub-Continent, 2022. P. 31–44.
2. Khabbaz E. S., Jaldani S., Farhoosh R. Unusual multiphase peroxidation of sunflower oil: A kinetic study/ LWT, 2023. 184. P. 114981.
3. van der Westhuizen I., Focke W. W. Stabilizing sunflower biodiesel with synthetic antioxidant blends/ Fuel, 2018. 219. P. 126–131.

4. Farhoosh R., Nyström L. Antioxidant potency of gallic acid, methyl gallate and their combinations in sunflower oil triacylglycerols at high temperature/ *Food Chemistry*, 2018. 244. P. 29–35.

5. Liu C., Li J., Bi Y., Wang X., Sun S., Yang G. Thermal Losses of Tertiary Butylhydroquinone (TBHQ) and Its Effect on the Qualities of Palm Oil/ *Journal of Oleo Science*, 2016. 65 (9). P. 739-748.

6. Методика проведення досліджень процесу смаження у фритюрі з метою визначення оптимальної кількості циклів смаження дослідної олії. *УкрНДІОЖ НААН*, 2019. 18 с.

Bibliography (transliterated)

1. Varghese S. M., Parisi S., Singla R. K., & Begum A. A. Food Safety and Quality Control in Food Industry/ *Trends in Food Chemistry, Nutrition and Technology in Indian Sub-Continent*, 2022. P. 31–44.

2. Khabbaz E. S., Jaldani S., Farhoosh R. Unusual multiphase peroxidation of sunflower oil: A kinetic study/ *LWT*, 2023. 184. P. 114981.

3. van der Westhuizen I., Focke W. W. Stabilizing sunflower biodiesel with synthetic antioxidant blends/ *Fuel*, 2018. 219. P. 126–131.

4. Farhoosh R., Nyström L. Antioxidant potency of gallic acid, methyl gallate and their combinations in sunflower oil triacylglycerols at high temperature/ *Food Chemistry*, 2018. 244. P. 29–35.

5. Liu C., Li J., Bi Y., Wang X., Sun S., Yang G. Thermal Losses of Tertiary Butylhydroquinone (TBHQ) and Its Effect on the Qualities of Palm Oil/ *Journal of Oleo Science*, 2016. 65 (9). P. 739-748.

6. Методика проведення досліджень процесу смаження у фритюрі з метою визначення оптимальної кількості циклів смаження дослідної олії. *УкрНДІОЖ НААН*, 2019. 18 с.